

-ABD Güdümünde- Kamu Yönetiminde Verimlilik¹ -Under U.S. Hegemony- Efficiency in Public Administration

Ozan Zengin, Doç. Dr., Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ankara/Türkiye. Eposta: ozanzengin@gmail.com, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2610-9114>

ÖZ

Verimlilik, sanayi kapitalizminin üretim ilişkilerini temsil eden kavramlardan biridir. İktisadi üretim ilişkilerinden beslenip farklı birçok toplumsal ilişkide baskın olan rasyonalitenin taşıyıcısıdır. Belirlenen yönetsel amacı gerçekleştirmek ve/veya üretim düzeyine ulaşmak için gerekli olan kaynakları temin etmek ve mümkün olduğunca daha az kaynakla üretim yapmak/hizmet vermek gibi bir içeriğe sahiptir. Her türlü meta ve iş-hizmet üretimine yönelik tüm örgütlenme süreçlerini-unsurlarını kesen bir kavramdır. Karar alma, planlama, personel alma ve çalıştırma, görev tanımları ve işbölümü, işlerin birimlere dağıtım, işleyişin ve personelin denetimi, muhasebeleştirme ve bütçeleme, eşgüdüm gibi örgütlenme unsurların verimlilik bünyesinde toplandığı görülmektedir. Yeri gelince teknik-apolitik bir kavram, yeri gelince ise kapsayıcı ve kuşatıcı ideolojik nitelikli bir kavramdır.

Bu çalışmada öncelikle verimlilik kavramı farklı sosyal bilim alanlarını kesen bir içerikle tanımlanmaya çalışılacaktır. Bu tanımlamada üretim tarzıyla, kurumlarıyla, iktisadi ve siyasi değerleriyle ön plana çıkan Amerika örneğine ayrı bir parantez açılacaktır. Kentsel gelişimi, şirketler eliyle üretim kültürü, demokrasi anlayışı ve özel sektör ile kamu yönetimindeki hakim işletmecilik bakış açısıyla ABD, verimliliği bağrından çıkarıp dünyaya armağan etmiştir. Amerikan birikiminin yönlendiriciliğinde toplumsal, düşünsel ve yazınsal anlamda verimliliğin serencamı sergilenecek ve analiz edilerek çalışma sonlanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Verimlilik, Kamu Yönetimi, ABD, Rasyonellik, Performans Yönetimi

ABSTRACT

Efficiency is one of the concepts representing the relations of production of industrial capitalism. It is the carrier of rationality, which is fed by economic relations of production and is dominant in many different social relations. It has a content such as providing the resources necessary to realize the determined managerial-administrative objective and/or to reach the level of production and to produce/serve with as few resources as possible. It is a concept that cuts across all organizational processes-elements for the production of all kinds of commodities and work-services. It is seen that organizational elements such as decision-making, planning, staff recruitment and employment, job descriptions and division of labor, distribution of work to units/departmentalization, supervision/controlling of functioning and personnel, accounting and budgeting, coordination are gathered within efficiency. It is at times a technical, an apolitical concept and at other times an overarching and encompassing ideological concept.

¹ Bu metin, yazarın "Verimlilik: Kuramsal Bir Çözümleme ve Kamu Yönetimi Disiplini" başlıklı doktora tezi temel alınarak hazırlanan yayımlanmamış sözlük maddesinin gözden geçirilmiş halidir.

In this study, first of all, the concept of efficiency will be defined with a content that cuts across different social science fields. In this definition, a separate parenthesis will be opened to the example of America, which stands out with its mode of production, institutions, economic and political values. With its urbanization, corporate production culture, understanding of democracy and the dominant business administrative perspective in the private sector and public administration, the USA has brought efficiency out of its bosom and gifted it to the world. Under the guidance of the American experience, the study will conclude by exhibiting and analyzing the journey of efficiency in its social, intellectual and literary dimensions.

Keywords: Efficiency, Public Administration, USA, Rationality, Performance Management

GİRİŞ

Genel anlamda bir Őeyi yapma, baŐarma ve etkileme gc; teknik anlamda ise yapılan iŐin harcanan enerjiye oranı Őeklinde tanımlanan (Britannica Academic) verimlilik kavramının kkleri 13. yzyıla kadar uzanmaktadır² ; lakin teknik anlamda ifade ediliŐ Őeklinin sanayi kapitalizmiyle birlikte ne ıkan anlamı olduĐu sylenebilir.

Verimlilik, bir amacı gerekleŐtirmek iin eldeki imkanları/kaynakları/araları (emek, teknoloĐi, doĐal kaynaklar, makine, ara-gere, kurumsal altyapı vb.) belli bir zaman diliminde optimum dzeyde kullanabilmek/alıŐtırabilmek ve rgtledebilmektir.

Kamu ynetimi dıŐında iktisat, iŐletme, endstri mhendisliĐi gibi alanlarda inceleme nesnesi haline getirilen, iktisadi bakıŐ aısının baskın hale geldiĐi dnemlerde de baŐ tacı edilen kavram retim kapasitesi, rgtlenme yeteneĐi, iŐ baŐarımı/performans ve iŐ deĐerlendirme kapsamında deĐerlendirilmektedir (bkz. Davis, 1996; Kagioglou, Cooper ve Aouad, 2001).

VerimliliĐi var eden koŐul ya da varsayım, ihtiyaların sonsuz ama kaynakların kıt olmasıdır. Burada yerleŐik (doĐal dzen ve neo-klasik) iktisat anlayıŐı belirleyicidir. Kıt kaynaklar temelinde verimlilik tanımlanmaya alıŐılmaktadır. Bir mal ve hizmet retiminde elde bulunan kıt kaynaklarla istenilen dzeyde ıktıya ulaŐmak, “verimlilik”le karŐılanmaktadır (bkz. Zengin, 2011).

Verimlilik bir retim srecinde ıktının, bu ıktıyı elde etmek iin kullanılan girdiye oranlanmasıdır (□(ıktı/girdi)). retilen mal ve hizmet miktarı ile bu retimde kullanılan faktr (emek, sermaye, arazi vb.) miktarı arasındaki iliŐki olarak da deĐerlendirilmektedir (ney, 1968). Genel olarak emeĐi, topraĐı, parayı, ara-gereci, enerjiyi, teknoloĐiyi, bilgiyi yani retim unsurlarını (girdileri) israf etmeden retimde bulunmaktır (Propenko, 2005).

Verimlilikte girdilerin/kaynakların tam ve doĐru kullanılmasına odaklanılır. Bir kurumda belirtilen amaların gerekleŐtirilmesi iin kullanılması/tketilmesi beklenen kaynaklar ile retim/hizmet sonrası tketilen kaynaklar arasında iliŐki masaya yatırılır. Kaynak kullanımı ile edinilen sonular arasındaki en iyi iliŐki olarak da verimlilik tanımlanmaktadır. Kaynak kullanımı artırılmaksızın, ıktıların ve sonuların miktarı ve kalitesi ykseltildiĐi lde verimlilik kavramından bahseder hale geliyoruz (Akal, 1992).

Benzeri bir tanımla, bir girdi unsurunun eŐdeyiŐiyle retim kaynaĐının fiili kullanım durumunun belli tekniklerle saptanmıŐ standartlarla kıyaslanması ile bulunan bir gstergedir. Standart deĐerin fiili deĐere oranlanmasıyla verimlilik dzeyi llmektedir (BaŐ ve Artar, 1990; Suimez, 2002). rneĐin, bir iŐ standart dzeyde 3 saatte yapılıyor ve bir iŐgc standart kalitede olmak zere bir iŐi 5 saate yapılıyor ise verimlilik deĐeri, □(3/5)’tir; yani %60’tır. Bazen bu forml, yeterlik ya da alıŐma derecesi baĐlamında, tersine evrilerek de kullanılmaktadır (Zengin, 2011; vgn, zkal Sayan ve Zengin, 2018).

Kavramın, fayda ve maliyet zerinden tanımlanması da sz konusudur. Belirli bir rnden elde edilen faydaların, maliyetlere oranıdır. Oranlanmanın sonucunun, yksek olması istenir. Bu istek doĐrultusunda ncelikle maliyetlerin dŐrlmesi yoluna gidilmektedir (Batirel, 1973).

Verimlilik Őu unsurları kapsayacak Őekilde de anlamlandırılmaktadır (Suimez, 2002; Longman Language Activator, 1997): a) daha hızlı ve daha fazla alıŐmak (productive); b) bir iŐi ya da sistemi, daha az savurgan davranarak ve daha gncel yntemlerle hızlı yapmak (rationalize); c) sıkı kurullarla ve fazla zgrlk/esneklik tanımadan bir firmayı ynetmek (run a tight ship); ) pratiĐe dnk olarak gereksiz zaman kaybından uzak durarak iŐ grme (businesslike); d) iŐi basitleŐtirerek hızlı yapmak (streamline).

² Latince efficace, efficacia, efficientia, efficientem (13. yy), Eski Fransızca efficace (14. yy), İngilizce efficiency (1590), Almanca effizienz (19. yy). Bkz. www.etymonline.com, www.thefreedictionary.com.

1. “VERİMLİLİK”İN DOĞUŞUNDA ABD ETKİSİ

Amerika’da kendine özgü bir nitelik arz eden kapitalist üretim tarzı bugünkü anlamıyla “verimliliği” bağrından çıkarmıştır (bkz. Zengin, 2011; Ömürgönülşen ve Zengin, 2019; Caldwell, 1976). Kuzey Avrupa’da Avrupa’dan farklı bir kapitalistleşme süreci yaşanmıştır. Sömürgecilikten ve uluslararası ticaretten kaynaklı servet birikimi tarımdaki ve makinalaşma sonrasında sanayideki “değer” üretimiyle dönüşüp bütünleşince Avrupa’da feodal üretim biçimi ve toplumsal yapı yerini 16. ve 17. yüzyılda kapitalizme bırakmaya başlamıştır. Üretim araçlarında özel mülkiyet; sözleşmeye dayalı karşılıklı üretim ve tüketim ilişkisi; durağan servet birikimi değil, sürekli artışı hedefleyen sermaye birikimi; değişim değerine bağlı meta üretiminin zeminini oluşturan pazar olgusu; piyasa soyutlaması ve piyasa ilişkileri üzerine yükselen rasyonalite; faydacılık perspektifinde birey kavrayışı ve tüm bu toplumsal ilişkileri olan ve olması gereken hale getiren doğal hukuk anlayışı modern kapitalist dünyanın kurucu unsurları olmuştur.

Avrupa’da kapitalistleşme süreci sakin geçmemiştir. Toprağa, servete ve sermayeye, işgücüne, yer altı ve yer üstü kaynaklarına yönelik ele geçirme ve paylaşım mücadeleleri farklı teritoryal, demografik, iktisadi, siyasi ve etnik ölçeklerde vuku bulmuştur. Yüzyıllara yayılan kanlı çatışmalarla hem generic olarak tümeli hem de kendine has özgü toplumsal koşullar itibarıyla tikel’i yansıtan bir kapitalistleşme süreci Avrupa’ya rengini vermiştir. Mutlak monarşilerden anayasa ve parlamentoyla meşrutilemiş monarşi, cumhuriyet gibi yönetim biçimlerine ve imparatorluklardan/prenslikler birliğinden ulus devlet ile üniter devlet, federasyon gibi devlet biçimlerine doğru evrilen yönetsel düzen, çatışmalı tarihsel koşullar içinde ortaya çıkmıştır. Aristokrasiye karşı verdiği iktidar mücadelesini kazanan ve aristokrasiyi de yanına çekmesini bilen burjuvazi ile birlik olmayı başaran emekçilerin oluşturduğu işçi sınıfı arasındaki çatışma toplumsal yapıları şekillendirmiştir.

Amerika’da ise feodal kalınlardan kurtulma çabasına, soylu sınıfa karşı mücadele verilmesine, egemenlik için farklı ülkelerle, uluslarla süregelen savaş ya da savunma mecburiyetine gerek olmadan bir kıtaya el konulmuştur. Yer altı ve yer üstü kaynakları zengin geniş bir coğrafyayı yerlilerle birlikte Avrupalı göçmenler güçlü bir devlet geleneğinin kısıtlayıcı kurallarından yoksun bir biçimde değerlendirmişlerdir. Avrupa’da sahip olamadıkları bu serbestlik durumu hem toplumsal ve siyasal yaşamda hem de üretim ilişkilerinde kendisini özel mülkiyet, özgürlük, girişimcilik, demokrasi gibi değerler olarak gösterecektir.

Bağışlanma ve kefarete için kendisini toplumsal hayattan soyutlamaktansa bu dünyada çilekeş bir şekilde çalışarak, biriktirerek ve birikimi yine üretime koşarak refaha erişip günahlarından kurtulabileceği öğretisiyle Protestanlık, göçmenleri kişisel hırsları dışında üretmeye teşvik etmiştir.

Üretkenlik düzeyinde artış ve sermaye birikimi ilk olarak tarımsal üretimde görülmüştür. Mısır, tütün, şeker, fasulye, kabak gibi bitkilerin üretimi ve hayvancılık tarımsal üretimin bel kemiğini oluşturmuştur. Ekilip biçilebilen arazi bolluğu, ticarete konu olacak ürünlerin sayısının artışına katkıda bulunmuştur. 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar tarım ülkesi karakterine sahip olan ABD, geniş ormanlık alanları kereste üretiminde kullanıp gemicilik alanında azımsanmayacak bir gelişme göstermiş ve ticaret hadlerini sürekli olarak yukarıya taşımıştır (kolonilerin İngiltere tarafından kısıtlandığı dönemler hariç).

Kaynak konusunda sıkıntı çekmeyen Amerikalılar, işgücü konusunda ise tam tersi bir durum içindeydiler. Yeterli sayıda işgücüne sahip olamama en önemli sorunların başında geliyordu. Göçmen sayısı yüzyıllar içinde artış eğilimi gösterse de üretim imkanlarına karşılık gelmemekteydi. Bu eksiklik Afrika’dan köleler getirilerek ve ekonomik durumu kötü olan göçmenlerin sözleşmeli hizmetkarlara (indentured servants) dönüştürülmesiyle giderilmeye çalışılmış ama olası üretim kapasitesi açısından tam olarak giderilememiştir. Kırsal alanların yoğun olduğu Güney’de bu eksiklik, ticarete ve imalat sanayiye yönelen Kuzey’e göre daha az hissedilmiştir. İşgücü eksikliği Amerikalıları emek sakinan üretim biçimlerine

zorlamıştır. Demir ve elik madenlerinin iřlenmesiyle makineli retim yaygınlařmaya bařlamıştır. İmalat sanayi kolundaki řirketlerin fabrika dzeni iinde deęiřtirilebilir standart paralar zerine kurulu makinalı retimi yerleřik hale getirmesiyle hem retkenlik hem de verimlilik dzeyi grlmemiř noktalara gelmiřtir. 19. Yzyılın ikinci yarısı itibarıyla ‘‘Amerikan tarzı retim’’ ABD’ye dnya apında iktisadi stnlę getirmiřtir. Aynı tarihsel dnemde Amerikan İ Savařı (Kuzey-Gney Savařı) gneydeki klecilięi sonlandırarak; tarımsal retim karřısında sanayi retiminin mutlak hakimiyetini ilan ederek; kleler, iftiler, zanaatkarlar gibi iřgcn fabrikalarda alıřan iřilere dnřtrerek sanayileřme srecini hızlandırmıştır (Hobsbawm, 1992).

Amerika tarihinde ulusal ticaretin geliřmesinde, retim ve tketim iliřkilerinin kurulmasında, pazarların inřasında buhar enerjisine dayalı demiryolu sisteminin katkısı byktr. Elektrik enerjisinin devreye girmesiyle ise yıęın ve kitlesel retim eksenli sanayileřme Amerika’nın ve dnyanın ehresini deęiřirmiřtir. lek ekonomisini saęlayan devasa fabrikalardaki montaj hatlarıyla makineli retim, talebin arzı yakalayamadıęı dzeylere ıkarımıřtır. Bu fabrikaların sahibi řirketler de devletlere ek olarak retimde ve finans sektrnde belirleyici aktr olan (sonraki zamanlarda ok uluslu nitelięe eriřecek) ‘‘řirket’’ gereęini dnya tarihine enjekte etmiřlerdir. 19. yzyılın son eyreęinden itibaren Sanayi Devrimi’nin srkleyicisi olma sıfatına sahip olmuřtur. Sanayi kapitalizminin iř yapma tarzını anlatan kavram da verimliliktir.

2. AMERİKAN KAMU YNETİMİNİN ORTAYA IKIřI

ABD’de devlet inřası sreci Kıta Avrupası’ndan farklı bir seyir izlemiřtir (Bkz. Akbulut, 2005; Hart ve Scott, 1982; Fry, 1998). Sosyo-ekonomik yapıdaki geliřmeler, devlet yapılanmasında da paralel ynetsel dzenlemeleri beraberinde getirmiřtir. Sanayi Devrimi’ni hızlandıran ve geliřtiren nemli lkelerden biri olan ABD’de, yz piyasaya dnk, piyasadan feyz alan, iktisadilik zerine kurulu bir kamu ynetimi dzeni kurulmaya alıřılmıřtır. İlerlemecilik Dnemi’nde (Progressive Era, 1890-1920) kurumsal yapılanma ile iřleyiř, ayrıca siyasetle brokrasi ve demokrasiyle verimlilik arasındaki iliřki sanayi kapitalizminin gerekliliklerine uygun olarak dzenlenmiřtir (Haber, 1964). Bilimsel yntem ve dřnř aısından da pozitivizm, ampirizm ve pragmatizm birliktelięinde ynetim alıřmaları biimlenmiřtir.

İ savařın bitmesinin ardından ABD her aıdan ykseliře gemiřtir. Personel rejiminin yapılandırılması odaklı reform hareketlerinin de etkisiyle bu ivme hızlanmıřtır. Yaęma/ganimet (spoil) sistemiyle mcadele srecinde nesnel ve sorgulanamayacak ynetim teknikleri bulunmaya alıřılmıřtır. Siyaset alanı dıřında belli ynetsel teknikleri bilen, belli bir donanıma sahip personel yetiřtirilmiřtir. Kamu ynetiminde alıřanlar, profesyonelleřtirilmiřtir (Karl, 1976).

Amerikan kamu ynetimi, Avrupa lkelerinden farklı olarak, řehirler zelinde kurulmaya alıřılmıřtır. ncelikli olarak yerel ynetim yapıları oluřturulmuř; sosyal hakların geliřimini ifade eden Reform Hareketi ve sonrasında İlerlemecilik Dnemi’ne ait bilimsel ve ynetsel ilkeler bu ynetim yapılarına uygulanmıřtır. Orta aę Avrupası’ndaki makam sahiplięine (property in office) benzer durumlar yaratan yaęma sistemi yerel dzeyli ynetim birimlerinde kaldırılmaya alıřılmıřtır (Akbulut, 2005).

Yerel dzeydeki ynetsel reformlardan sonra tm lkeyi kapsayan bir ynetsel reform srecine girilmiřtir. Bireycilięi ve serbest giriřimi kendine kılavuz edinen bir toplumsal kltre sahip ABD’de, ulusal bir ynetim kltr geliřtirilmiřtir. Avrupa lkelerinin deneyimleri, ABD’nin toplumsal yapısı temelinde gzden geirilmiř ve ABD’ye uygun olan ilkeler, yaklařımlar ABD’ye uyarlanmıřtır. Ulusal bir ynetim kltr oluřturulurken bilimsel ve evrensel olduęu dřnlen ilkeler saptanmaya alıřılmıřtır.

Bu tr bir birikime sahip toplumsal yapısının merkezinde, verimlilik yer almaktadır. Disiplinin ileri gelenlerinden Waldo, ABD’nin tarihsel zellikleri gereęi verimlilięi bař tacı ettięini ve onu, toplumsal karakterlerini sembolize eden en nemli unsurlardan bir tanesi olarak grdęn belirtmektedir. Waldo’ya

göre hükümetin verimli çalışmasının demokrasinin gelişmesine de katkı yaptığı düşüncesi ABD’de kabul görmektedir (bkz. Waldo, 1948; Waldo, 1953).

İlerlemecilik düşüncesi uzmanlaşmaya dayalı bilginin, becerinin iş yaşamına daha fazla uygulanır olmasını içermektedir. Bu dönemde, işi şansa bırakmadan geleceğin planlanabileceği düşünülmektedir. Ancak Amerikalılar yalnızca teknik bilgi övgüsü yapmamaktadırlar. Teknik uzmanlık bilgisini liberal demokrasi ideali ve söylemiyle bağdaştırarak anlamlandırmaktadırlar. Amerikan toplumsal yapısı demokrasi ile verimliliği bir ortak noktada buluşturan bir kültür oluşturabilmiştir. Örneğin bunu, Verimli Yurttaşlık Hareketi gibi bir hareketle de somutlaştırmıştır. “Doğru verimlilik” ile “doğru demokrasi” olarak da adlandırılabilir iki savunu, oydaşım ve çatışmalarıyla birlikte kamu yönetimi geleneğinin oluşmasında etkili olmuştur (Wilson, 1901; Waldo, 1948; Dimock, 1937).

Tüm toplumsal yaşamı kapsayacak ve ona yön verecek temel bir yasayla (fundamental law) birlikte verimlilik ve bilime inanç, kamu yönetimini belirleyen önemli unsurlardır (Caiden, 1984; Dunsire, 1973). 19. yüzyıldan itibaren bilim, din ve etik gibi onurlu sayılabilecek, herkesin kendisine güvendiği bir konuma gelmiştir. Ölçmeye, olgulara, deneyimlere ve uzmanlığa dayalı bilimsel yöntemle gerçeğin doğasının çözülebileceğine inanç tamdır.

ABD’deki baskın anlayışa göre, yönetim alanının bilimselleştirilmesinde de verimlilik kavramının önemli bir yeri vardır. Verimlilik, disiplinin kendisini kurmasında, tanımlamasında çok önemli bir yere sahiptir. Diğer bir ifadeyle disiplinin kurucuları ve temsilcilerinin çoğunluğu tarafından, hükümetin-kamu yönetiminin hem idari hem de toplumsal anlamda ulaşmak istediği hedefe götüren en iyi araç/yol, verimliliktir. Verimlilik vurgusunun yanında diğer önemli kurucu söylem/ilke, siyaset-yönetim ayrılığıdır (Wilson,1887; Shafritz ve Russell, 2005).

2.1. Pozitif Bilimin ve Kutsalın Verimlilik Uzlaşısı

Verimlilik kavramı, devlete dair yaklaşımın değer yönelimli biçimden bilimselleştiği dönemin bir ürünüdür (bkz. Waldo, 1948). Pozitif bilimin toplumsal olarak kabullenildiği zamanlardan itibaren ahlaki değerler ya da saf demokrasi ideali yeterli gelmemeye başlamıştır. Yurttaşlar artık yapabilir (able) bir demokrasi istemektedir. Bir makine gibi görmeye başladıkları devletin, iş görmelerini istemektedirler. İş görürken de zamandan, paradan ve enerjiden israf edilmemesini beklemektedirler. Müsrifçe kaynakların kullanılmasına çare bulunmalıdır. Eğer, gözetilen amaçlara verimsizlik yüzünden ulaşılamazsa, bu bir büyük bir günahdır (bkz. White, 1999).

Ancak ampirik temelde olgusal sorgulamayı, hesaplamayı, ölçmeyi, mekanizmi içeren verimlilik kavramı, daha sonraları dinsel bir forma büründürülmekten, ahlaklaştırmadan de geri kalınmamıştır. Protestan inancı doğrultusunda seküler ve materyal olan anlamında şereflendirilmiş; Hristiyanlığın bir parçası haline getirilmiştir. Verimliliği, ahlaklaştırma çabalarından biri de New York Belediyesi Araştırma Bürosu Başkanı W. H. Allen’in “Verimli Demokrasi” kitabıdır. Allen’a göre verimli olmak, iyi olmaktan daha zordur. Yarının bugünden daha iyi olması için herkese ve tüm kurumlara verimlilik ilkesi uygulanırsa “iyilik” (goodness), şimdikinden daha çok olacak ve daha geniş bir kitleye ulaşacaktır.

Allen’in söyledikleri, söylendiği dönem ve sonrası için çok önemlidir. Bu düşünce salt kişisel düşüncesini de yansıtmamaktadır. Büro’nun başlattığı Chicago gibi kentlere de yayılan bir araştırma hareketi söz konusudur. Buna, “Büro Hareketi” de denmektedir. Bu hareketin mimarları, soyadlarının ilk harflerinin bir araya getirilmesiyle “ABC Gücü” olarak da anılmaktadır. Bu kişiler; William H. Allen, Henry Bruere ve Frederick A. Cleveland’tır. İlerlemecilik yaklaşımının bir parçası kabul edilen bu hareket, olguculuğa dayalı bilim anlayışını benimseyerek profesyonel ve bilimsel yöntemlerle kamu kurumlarının ve geniş kapsamda da toplumun planlanabileceğini, yönetilebileceğini düşünmektedir. Buradaki kilit kavramlardan biri verimliliktir.

Bu harekete gre, hem yurttařlar hem de kamu yneticileri verimlilik dřncesinin yılmaz savunucuları olmalıdırlar.

I. Dnya Savařı zamanında verimlilik, ABD’de karřı konulmaz bir hareket haline gelmiřtir. Adeta fetiřleřtirilmiřtir. Bu dnemlerde verimlilik daha ok iktisadilik anlamında kullanılmaktadır. Reformcular, verimlilięi genellikle harcamaların azalması, maliyetlerin dřmesi ve (vergi ykmlleri aısından da) daha az vergi yk gibi deęerlendirmektedirler (bkz. Denhardt, 1984).

Federal devlet dzeyinde bro hareketiyle birlikte ‘‘komisyonlara-komitelelere’’ baęlı verimlilik alıřmaları da hız kazanmıřtır. Devlet teřkilatının reforme edilmesine, bte ve vergi sistemi ile personel maařlarının dzenlenmesine ve benzeri ynetsel konulara iliřkin eřitli komisyonlar kurulmuřtur. Bunlara rnek verilirse; Bakanlık Yntemleri Komitesi/Keep Komitesi (Committee on Department Methods, 1905), Ekonomi ve Verimlilik Komisyonu/Taft Komisyonu (Commission on Economy and Efficiency, 1910-13), Ynetsel iřletim Komitesi/Brownlow Komitesi (President’s Committee on Administrative Management, 1937), Yrtme Organının Teřkilatlanması Komisyonu/Hoover Komisyonu (Commission on Organization of the Executive Branch of the Government, 1947-49, 1953-55).

‘‘İyilik’’, anlamı ya da ierięi itibarıyla zerinde bir anlařmanın olmadıęı bir szcktr lakin o dnemlerde ve kuruluş ařamasında ‘‘iyi hizmet’’ dendięinde aslında kastedilen ‘‘verimli hizmet’’tir. Burada efficiency’e ek olarak aynı kkten filizlenen efficacy kavramıyla da karřılařıyoruz. Kurucu babalardan Alexander Hamilton efficacy’i, gl, etkili, enerjik ve faydalı bir iyi ynetimi (good administration) tanımlamak iin kullanmaktadır. ‘‘İyi’’ ya da ‘‘iyilik’’ nitelemesi/kullanımı 18. yzyıldan 20. yzyıla kadar hep revata olan bir sylem olmuřtur (Green, 2002; Caldwell, 1976).

Gulick’e gre de kamu ya da zel fark etmeksizin, ynetim biliminde, bařlıca ‘‘iyi’’ olan verimliliktir (bkz. 1937a, 1937b). Gulick, verimlilięi ynetime iliřkin deęerler sisteminin ilk basamaęına oturtmaktadır. Ona gre tm dięer deęerler, verimlilikten sonra gelmektedir. Sanayi retimi alanında verimlilięe ve iktisadilięe iliřkin geliřtirilen teknikler, belirlenen ilkeler bir deęer olarak devlet ynetimi alanında da kullanılabilir. Bir iřin en az enerji ve kaynakla gerekleřtirilmesinin yntemlerinin bulunması ynetim biliminin amacıdır. rgttekilerin ama belirleme, hesaplama ve araları kullanma/iřleme konularında bilin sahibi olması verimlilięin saęlanması iin nemlidir. rgtlenmeye dair faaliyetler bizi verimli ynetime ulařtıracaktır. rgtlenmenin temeli iřblmdr. En iyi sonulara ulařmak, kademelenmiř iřblmnden gemektedir. Hem alıřanlar hem de iřler aısından anlam ifade eden bu iřblmnn, uzmanlařmaya dayalı bir eřgdmle de tamamlanması gerekmektedir. rgtte homojenlik yakalanmalıdır. Bunlara sarsılmaz bir otorite ve kontrol gibi ęeler de eklenmelidir. Tm rgtte komuta birlięi dzeni kurulmalıdır.

Gulick’in rgt temelinde verimlilik deęerlendirmeleri, Henri Fayol’un iyi (bon) alıřan rgt ya da devlet anlayıřıyla benzerlik gstermektedir (Fayol, 1937). Fayol’un ynetim ilkelerine dayalı olarak kurduęu beřli ynetim unsurları (planlama, rgtleme, kumanda etme/ynlendirme, eřgdm ve kontrol) deęerlendirmesinden yararlanılarak POSDCORB formlnn/kısaltmasının oluřturulduęu bilinmektedir. Ynetimi, uygulamaya dnk bir sre gibi dřnen Fayol, ynetim unsurlarının istenen biimde amaca uygun iřletilmesini verimlilik olarak nitelendirmektedir.

Toplumsal olana vurgunun arkasında ‘‘İyi Yařam’’ dřncesi yatmaktadır. Herkese mutluluk vadeden bir ideal yařam dnyasının nemli unsurlarından biri verimlilik olarak grlmektedir. Faydacı anlayıřla ‘‘İyi Yařam’’ ve verimlilik baędařtırılmaya alıřılmaktadır.

2.2. Bilimsel ve Rasyonel Olan Verimlilik

Felsefi ve ahlaki boyutlar azımsanmayacak bir neme sahip olsa da piyasacı anlamda iktisadilięe ve rgtlenmeye dayanan geliřmeler, birincil planda yer almaktadır. 19. yzyılın ikinci yarısından itibaren Taylorizm’le billrlařan kendi retim rgtlenme modelleriyle, gl Őirketleriyle ABD, Sanayi Devrimi’ni

20. yüzyıla taşımıştır. 19. yüzyılın sonunda ABD'nin piyasaya ekonomisi düzenine ait güçlü ve oturmuş bir örgütlenme tarzının oluştuğunu söylemek mümkündür. Teknolojideki ve örgütlenme tekniklerindeki ilerlemeler şirketleri/işletmeleri, iktisadi, siyasal, yönetsel, kültürel yani her açıdan toplumsal yapının belirleyicisi yapmıştır. Toplumsal yapı, işletmeler/şirketler üzerine yükselmektedir.

Sanayi kapitalizmiyle birlikte bir toplumsal olgu ve hareket olarak Amerika Birleşik Devletleri merkezli birçok ülkede verimlilik hareketleri ortaya çıkmıştır. Bu hareket kimi zaman kendisini “Taylorizm” ve/veya “rasyonalizasyon” düşüncesi/yaklaşımıyla birlikte ya da aynılık içinde de sunabilmektedir (Raadschelders, 2000). Gözlenebilen ve sürekli sınanabilen yönetsel olgulara ulaşabilmek kapsamında açık tanımlanmış kurallar, ilkeler, görev ve iş tanımları, görev yönetimi (kafa-kol emeği ayrımı), iş bölümü, standardizasyon, yinelenen işler, her bir iş ve işlemin ölçülebilir hale getirilmesi, ürün miktarı-saat birimi üzerinden ücret düzeyi belirleme gibi Taylorist unsurlar “bilimsel, verimli çalışmanın, işleyişin ve örgütlenmenin unsurları” olarak değerlendirilmektedir (bkz. Taylor, 1913).

Taylorizm’le özel sektörde kullanılan işletme tekniklerinin bilimsel ve en doğru yöntemler olduğu tartışılmaz hale gelmiştir. Taylorizm’in, odağında da verimlilik arayışı, emek sürecinin yönetimi ve çıktı odaklı iş tasarımı olduğu için bu tarihten itibaren hem özel sektörde hem de kamu sektöründe bir verimlilik “postülası” hasıl olmuştur. Verimlilik, Amerika’da neredeyse kutsal bir müjde olarak değerlendirilmiştir (gospel of efficiency) (Waldo, 1948). Amerikalılar tarafından “bilimsel yönetim”, kendilerinin ayırt edici yönetsel karakterini belirleyen yaklaşım olarak sahiplenilmiştir. Avrupa’daki devletçilik (étatisme) anlayışına şüpheyle yaklaşan ve onu, bir türlü kendi toplumsal, kültürel yapısıyla tam olarak bağdaştıramayan Amerikalılar için bilimsel yönetim yaklaşımı, kendilerine özgü yönetim anlayışlarının bir ifadesi olarak görülmüş ve sahiplenilmiştir.

Öncü üretim yönetimi ve örgütlenme modelleriyle artı-değer çekimini yoğunlaştıran ABD’de azımsanmayacak bir sermaye birikimi ortaya çıkmıştır. Bu birikimin öncelikli sahibi olarak şirketler, finansman gücü, çalışma yöntemleri ve (faydacı) felsefesiyle hükümet politikalarını, yönetsel reformları ve bilgi üretimini yani akademiye belirler hale gelmişlerdir. Kapitalist üretim biçimine göbeğinden bağlı bir demokrasi savunusunun, ampirizme yaslanan ve öngörülebilirlik ile kontrolü arayan pozitivist bilim anlayışıyla birleştirilmesiyle kimi zaman idealist yönü ağır basan kimi zaman teknik yönü öne çıkan bir verimlilik tutkusu yaratılmıştır. Bu dönemde verimlilik, diğer değerlerin üzerinde ve diğerlerini asimile eden bir değer olarak kurulmaya başlanmıştır.

Verimlilik, ABD tarihinde doğrudan araç olarak da görülmüştür. Aslında bu durum, sosyo-ekonomik yapıda amaç olarak belirlenenleri gerçekleştirme yükünün, bu yolda, araç olarak görülen devlet aygıtına işlevsel bir bakış açısıyla yüklenmesinden kaynaklanmaktadır. Verimlilik, İlerlemecilik Dönemi’nde, nesnel ve yeterli bir ölçüt olarak devlet reformlarının yapılmasında öne sürülmüştür. Verimlilik, bu dönemde, kaynak israfının engellenmesine, Avrupa otokrasısından kaçınarak Amerikan demokrasi misyonunun egemen kılınmasına ve -özellikle I. Dünya Savaşı zamanlarında- Almanların Amerikan demokrasisinin geleceğini tehdit eder bir duruma gelmesine yönelik bir çözüm ya da çare bir kavram olarak değerlendirilmiştir. ABD, eski kavramlarını ve geleneksel kurumlarını makine teknolojisinin gereklerine uyumlaştırmada verimlilik, taşıyıcı kayış işlevi görmüştür. Wilson’ın “öngörülemeyen ani değişimlerin yaşandığı bir çağda, hiçbir rejim önceden hazırlıklı olamamaktadır” sözlerine binaen verimlilik, ideal yönetim modelinin kurulmasındaki başlıca kurucu unsurlardan biri olarak görülmüştür. Bu anlamda siyasal ilişkiler ve siyaset bilimi de olanaklı olduğunca bilimselleştirilmeye, verimlilik ilkesi çerçevesinde şekillendirilmeye çalışılmıştır.

Wilson (1887 ve 1901), demokratik ve anayasal değerlere binaen bunların yönetsel uygulamalara yansımaları önemini kavramış akademisyenlerden, siyasetçilerden biridir. Piyasa örgütlenmelerinin

geliřtirdikleri iřletmevari (businesslike) ilkelerin, kamu kurumlarınca benimsenmesini nermiřtir (administrative management). Ona gre ynetim alanı, iřletmeciliđin tatbik alanıdır. Wilson, kamu kurumlarının iřletmevari ilkelerle verimli alıřtırılarak, siyasete dair ngrlemezliliklerin, belirsizliklerin (vagary) bertaraf edileceđini ileri srmektedir. Wilson'a gre, kamu ynetiminin ncelikli amacı, icra kabiliyetini keřfetmek ve geliřtirilmesine dnk alıřmaktır. Uzmanlık bilgisine dayalı olarak kamusal grevlerin para ya da enerji aısından mmkn olan en az maliyetle yerine getirilmesi nemlidir. Bu, hem her bir tekil kurumda hem de federal dzeydeki tm ynetim kademeleri iin geerlidir.

2.3. İřletmecilik ve Teknik Ynetim Anlayıřı

ABD ynetim geleneđi-kltr apolitikliđi, bilimselliđi, evrenselliđi, verimliliđi ve ama ynelimliliđi kendisine ilke olarak belirlemiřtir (Lynn, 2009; Caiden, 1984). ABD ve diđer lke deneyimleri gzlemlenerek genel kabul gren kavramlar geliřtirilmeye ve evrensel nitelikte rgtleri ynetecek ilkelere ulařılmaya alıřılmıřtır. Bu anlayıřla, 19. yzyıl sonu ve 20. yzyıl bařı Amerikan dřnrleri, siyaset ve ynetimin birbirinden ayrılması gerektiđini savunmuřlardır. Buna ek olarak iřletme ilkeleriyle bilimselliđe ulařabileceđini dřnmektedirler. Amerikan dřnrlere gre iřletme ilkeleri, kamu ynetimi alanına biim vermekte, gven ařılamaktadır. 19. yzyılın sonlarından 1920'lere kadar kamu ynetimine iliřkin kuramsal ve pratik alıřmalar bu anlayıř dođrultusunda alıřılmıř ve rađbet grmřtir.

Bařlangı döneminde ynetim, siyasetten ve deđerlerden arındırılması gereken teknik bir alan olarak deđerlendirilmektedir. Teknik olarak adlandırılan ynetimin en nemli unsurlarından biri, llebilir iktisadiliđi yklenen verimliliktir. Bu dönemde verimlilik, gerek devlet dzleminde gerekse de kamu kurumları zelinde -farklı anlamları yklendiđi gz ardı edilmeden- bařarımın en nemli lt olarak tanımlanmaktadır.

İřletmecilik ile idari anlamda ynetim arasında bir ayırım yapılmadıđı, "rgt" temelinde zel sektr rgtlenmeleriyle kamu kurumlarının yapısının aynı olduđunun dřnldđ bu dönemde, kamu kurumlarının verimli iřlemesi, "rasyonel rgtlenmesi" ilk istenen Őeydir. Kamu ynetiminin amacı, alıřanların kullandıkları kaynaklardan en verimli biimde faydalanmaktır.

Teknolojideki ve bilimdeki ilerlemeler, "makine" metaforuyla olumlu bir Őekilde sembolize edilerek rgtsel yařama monte edilmiřlerdir. Mekanik ya da mekanizasyon, rasyonellik ve verimlilik, bu semboln rgtlenme bakımından ifadeleri olmuřtur. Makine benzetmesi ya da mekanize teknolojiyle tanımlanmanın yanında verimlilik de, kapitalist toplumdaki iře (business) dair deđerlerle de ierik kazanmıřtır (Waldo, 1948). Sermaye birikimi gds, piyasa dzeninde bařarılı olma ya da olmama konusunda standartlar getirmiř ve kar etme ya da kaybetme durumu, iktisadi kazanlara ya da kayıplara iliřkin hesaplamaları ne ıkarmıřtır.

Verimlilik yazınında Weber'in piyasa toplumu analizi ve brokrasi kuramı nemli bir referans noktasıdır. Weber'e gre sermaye oluřumuna dair hesaplayıcı iktisadi faaliyet, para ekonomisi, kar drts Batı Dnyası'nı ve kapitalizmi rasyonel ve verimli kılandı. Byle bir toplumsal yapının nesnel kurallara dayalı otoriteyi tesis eden ynetsel bir mekanizmaya ihtiyaı vardır (bkz. 1978, 1997 ve 2012).

Weber'in brokrasi anlatısı, verimliliđe iliřkin yetkin bir rnek teřkil etmektedir. Rasyonel olan brokrasi, aynı zamanda verimli iřleyen bir mekanizmadır. Yazılı kurallar, gayriřahsilik, retim araları sahipliđinin sonlandırılması, net grev tanımları ve yetki alanları, uzmanlık bilgisi ve becerisi/liyakat, memurluk mesleđi, aylıklı alıřma, hiyerarři, merkezietilik, srekliplik, katı disiplin gibi ilkelerle brokratik akıl-rgtlenme-iřleyiř-alıřma verimli olandır. Bařka bir aıdan da Weberyen anlamda -ve gnmzn iktisadi aklına gre de- rasyoneldir.

Weber, Protestanlık erevesinde de israf etmeme ve tutumlulukla birlikte daha iyisini hedefleyen bir alıřma arzusuyla verimli olma tavrının modern kapitalist toplum yapısının kurulmasında etkili olduđunu dřnmektedir. Kuzey Amerikan kltrnde de Weberyen anlayıřa yakın ne ıkan, kliřeleřmiř sylemler

bulunmaktadır. Ben Franklin'in "bir peni tutan, bir peni kazanmıştır" sözü, tutumluluk (tasarruf) ve sonrasında da yatırıma dönüştürülebilme olasılığı bakımından verimliliğin Amerikan kültüründeki benimsenmişliğinin en güzel ifadelerindendir.

2.4. Olgu-Değer İkileminde Verimlilik

Değer yargılarından arındırılmış, gayrişahsileştirilmiş, neden-sonuç ilişkilerine dayalı ölçümlemeye ve gösterime imkan sunan işe yarar olgusal bilgi çerçevesinde bir bilimsellik arayışı, Amerikan toplumundaki demokrasi ve demokratik değerler hassasiyetiyle birlikte bulunmaktadır. İlki teknik doğru olarak işlevsel bir nitelik arz ederken diğeri değer çoğulculuğuyla çeşitliliğe gönderme yapmaktadır. İki hususun birbirleriyle çatıştığına dair genel bir kabul bulunmaktadır. Düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlama, birey'e, liberal demokrasiye zarar verme gibi kaygılarla bilime, bürokrasiye ve verimliliğe kuşkuyla bakıldığı görülmekle birlikte rasyonel bir üretim, çalışma ve örgütlenme aracı olarak verimlilikten vazgeçmek söz konusu değildir.

Pozitivist olgucu bilgi ve beceri yönetsel amaçlara hizmet ettiği sürece aslında ortada bir çatışma da yoktur. Bu anlamda pozitif bilim, normatif bir karakter sergilemektedir. Nesnel ispat edilebilen bilgi, öznel bir değer formuna sahip olmaktadır. Nesnellik kisvesi altında öznel niteliği ifşa eden Waldo, bunu bizden yıllar önce ortaya koymuştur.

Farklı tarihsel dönemlerde disiplinde, verimlilik ve demokrasi arasında içsel bağlantı kurma ya da karşıtlık bulmaya yönelik salınımlar gözlenmektedir. Rekabetçi liberal kapitalizm döneminde Amerika hegemonik bir ülke olarak çok uluslu şirketleriyle üretkenlik ve verimlilik artışında dünya liderliğine soyunmaya başlamıştır. Bu dönemde somut işe yarar çıktılara ve bilgilere, teknik uzmanlığa, kurumsal yapılara ihtiyaç duyulmaktadır. İlerlemeci Dönem'de bu ihtiyacı giderecek olan ise Taylorist bir verimlilik hamlesidir.

1929 Büyük Buhran'ndan sonra arz fazlalığı-talep yetersizliği, spekülasyon sermayenin gerçekliği, finansal piyasaların, bankacılık sektörünün kapasitesi, çalışanların maddi ve sosyal yoksunlukları gibi hususlar üzerinden piyasa ekonomisi ve hatta sosyalizm alternatifi karşısında kapitalizm sorgulanmaya başlamıştır. Kapitalizm iktisadi çıkış yolu olarak Keynesyen politikaları, siyasi olarak çıkış yolunu da Sosyal-Refah Devleti olarak belirlemiştir. Örgüt kuramlarında da yönelim mekanik örgüt yaklaşımlarından ziyade sosyal psikolojiyi gündemine alan, yumuşak yüzlü, (işyerinde) insan odaklı örgüt kuramları dönüştürmüştür. Verimli çalışma ve çalıştırma arayışı ise değişmiş değildir.

II. Dünya Savaşı'ndan sonra yönetimin konusu, bir ölçüde iktisadilik gölgesindeki bir verimlilik arayışından uzak bir biçimde ele alınmaya başlanmıştır. Örgüt içinin yanı sıra örgüt dışı yani çevresi de değerlendirme kapsamına alınmıştır. Hem örgütsel hem de toplumsal sistem temelinde karar alma konusu öne çıkarılmıştır.

20. yüzyılın ortalarında verimlilik, başka açılımlarla tartışılmaya devam etmiştir. Robert A. Dahl (1956 ve 1947) verimliliğin çoğulcu demokratik sistemde ele alınması gerekliliğini; minimum kaynak kullanımı ve maliyet ile maksimum sosyal faydanın elde edilmesi amacının farklı değerlerle (values) birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Chester I. Barnard (1953) çalışanların amaçlarıyla örgütün amaçlarının ortaklaştırılmasının önemli olduğunu belirtmiş ve verimlilik yerine amaçlara yönelik yönetim kapsamında etkililik (effectiveness) kavramını ileri sürmüştür. Herbert A. Simon (1955 ve 1968) ise alternatif maliyet süzgecinde karar verme ve örgütsel rasyonellik açısından verimliliği ele almaktadır. Simon'a göre verimlilik, en fazla geri dönüş sağlayacak biçimde alternatifler arasında seçim yapmaktır. Genellikle bu geri dönüş para ya da kardan. Maliyetler sabitken gelirin en çoklaştırılması ve/veya gelir sabitken maliyetlerin en aza indirilmesi verimliliği işaret etmektedir. Smithburg ve Thompson'la birlikte yazdıkları kitapta Simon (1968), rasyonellik bağlamında verimliliği, net olumlu sonuçların (yani istenen sonuçların istenmeyen

sonulara ađır basan kısmının) alternatif maliyetlere oranının en yksek seviyeye ıkarılması olarak tanımlamaktadır.

Simon (1946), klasik yaklaşımları verimlilik vurgusundan tr yargılamamaktadır. Ona gre ynetim kuramı, verimli alıřma yolunda rgt nasıl kurulacak ve iřletilecektir sorusuna cevap bulmaya alıřır. Dahl'ın Kamu Ynetimi Bilimi bařlıklı yazısına cevaben yazdıđı makalesinde ve Ynetsel Davranıř kitabında da grleceđi gibi ynetim kuramını, verimlilik arayıřıyla bir tutmaktadır (bkz. 1955). Ancak Simon, katı bir ynetim-siyaset ikiliđi savunucu olmamasına rađmen verimliliđi bir deđer olarak yceltmekten ziyade ahlaki ya da siyasal deđerlendirmeleri bertaraf eden olgusal bir kavram olarak deđerlendirmektedir. zerinde durduđu karar alma konusunda, verimliliđi bir lt olarak grmektedir. Simon'a (1955) gre verimlilikle alternatifleri karřılařtırabilme ve lebilme olanađına sahip olabiliyoruz ama bu karřılařtırma deđer oluřturma ya da reddetme gibi deđerlerin zne iliřkin deđerlendirmeleri iermemektedir. Bylelikle verimlilik, kendi bařına bir deđer ya da ama olma vasfını yitirmektedir.

Simon'a gre kamu kurumlarına nazaran ticari/zel rgtlerde verimliliđi deđerlendirmek daha kolaydır. nk ticari rgtler, kar elde etmeye ynelik rgtlerdir ve kar zerinden verimliliđi lmek daha kolaydır. Ticari olmayan rgtlerde alternatiflerin karřılařtırılması zerinden verimlilik terimi, karar alma konusunda kendini gstermektedir. Simon (1947), bu ayrımı, dođa ve sosyal bilimler alanında verimliliđin farklı deđerlendirilmesi gerektiđi savıyla da srdrmřtr. Ona gre sosyal bilimlerde, dođa bilimlerinde olduđu gibi girdi-ıktı iliřkisi zerinden mutlak/mkemmell verimliliđe ulařılamamaktadır. Sosyal bilimlerde greli verimlilik aranmalıdır.

Kamu ynetiminde, parasal lmlerin yanında gzetilen amaların gerekleřtirilip gerekleřtirilmediđine iliřkin deđerlendirmenin yapılmasının gerektiđini ileri srmektedir. Bu anlamda sonucu (result) deđerlendirmeye ynelik farklı ltler belirlenmelidir. Bunun iin de amaların net bir biimde belirlenmesi gerekir. Kamu hizmetlerinde amaın belirlenmesi ise kolay bir iř deđildir. nk kamu hizmetleri denince devreye toplumsal deđerler girmektedir. Bir ama belirlerken hangi deđerlerin ne ıkacađı, hangilerinin geri planda kalacađına karar vermek zordur. Burada tercihlerde bulunulur.

Simon (1955) bu noktada, amalar arasında derecelendirme yapma nerisi getirmektedir. Bunun da bte teknikleri aracılıđıyla yapılabileceđini ileri srer. Yani deđerler sistemini, iktisadileřtiren belirlemeye alıřır. Bylelikle bte ile verimlilik arasında bađlantı kurulmaktadır. Verimliliđe iliřkin genel deđerlendirmelerin, somutluk kazandıđı nemli alanlardan biri bteleme, muhasebeleřtirmedir. Kamuda gerekleřtirilmesi istenen amalar ve bu amaların greli nemlerinin belirlenmesi iin sınırlı olan parayla amalar arasında denge gzetererek ya da ncelik sıralaması yaparak ne kadar paranın hangi amaı gerekleřtirmeye dnk olarak kullanılacađını tespit etmek, verimliliđin ifadesidir.

Verimliliđin lm konusunda Simon, Ridley'le birlikte deđerlendirmelerde bulunmuřtur (bkz. 1955 ve 1968). Yeterli ve verimli olmak zere hizmet sunumlarını ikiye ayırmıřtır. Bařarımın kesin lmn yeterlilikle, mevcut kaynakların kullanımına bađlı bařarımı ise verimlilikle iliřkilendirilmiřtir. Hedeflenen hkmetin amalarının en st dzeyde gerekleřtirilmesidir. Sınırlı kaynakların verimli kullanılması gerekmektedir. Burada verimlilik, mevcut kaynaklarla edinilen sonucun, edinilebilecek en yksek sonuca/lte oranlanmasıdır. Ridley ve Simon'a gre mmkn olan en ok etkiye ulařmak bađlamında verimliliđi dřnyoruz. Net ve kesin maksimum etkinin ne olduđuna karar vermek zordur. Mutlak verimliliđi lmek imkansız olsa bile pratik sorunlara dayalı olarak greli verimlilik llebilir.

Simon (1955), rasyonellik konusuna byk nem vermiřtir ve disiplinde rasyonelliđi tartıřmaya amıřtır. Ona gre evresi hakkında bilgi sahibi olan, tercihlerinin farkında ve bunları bir dzen ierisinde deđerlendiren, son olarak da bu zeminde alternatiflerini hesaplayan (calculate/reconning) "ekonomi insanı" idealinde rasyonelliđi tanımlamaktadır.

Rasyonelliği doğrudan, amaç-araç ilişkisi bağlamında ağırlıklı olarak da örgüt düzleminde değerlendirmektedir. Weber'in araçsal/teknik rasyonellik tanımına benzer şekilde amaca yönelik araçların tespiti ve bu araçların doğru bir biçimde kullanılmasıyla ilişkili olarak tanımlamaktadır. Araçsal (örgütsel) rasyonellik, Simon tarafından verimlilikle hemen hemen aynı anlamda kullanılmaktadır. Zaten Simon'a göre yönetim, bir örgütün işlerinin verimli olarak gerçekleştirilmesiyle ilişkilidir. Örgütlerin yol gösterici ilkesi verimlilik olmalıdır.

Örgütsel rasyonellik, fayda-maliyet hesaplaması temelinde örgütün amaçlarının başarıyla gerçekleştirilmesidir. Örgütü tanıyarak, olanaklarını ve eksiklikleri bilerek, alternatiflerini göz önünde bulundurarak, kişisel yargılar ile anlamsız davranışları dışarıda bırakarak ve -alt düzeyde çalışan işe-yöneticilerin komutlarına uyarak davranışta bulunmaktır.

Simon'a göre kazançlarını-karlarını-faydalarını-memnuniyetini vb.'ni ençoklaştırma bilinciyle karar alıcıların amaçlara yönelik bilgilere eksiksiz ulaştığı klasik iktisadi modellerle örgütsel verimliliğe/rasyonelliğe ulaşılabilir. Tabii bu, ideal durumdur; gerçekte durum böyle değildir. Bu ideal durumun her bir unsurunda eksiklikler söz konusu olabilir. Özellikle de çevresel etkiler ve bu etkilerin kestirilemezliği dikkate alındığında, gerçek hayatta ideal durumu yakalamak zordur. Simon buradan hareketle, sınırlı rasyonellik (bounded rationality) kavramını türetmiştir.

Disiplinde verimlilik konusuna eleştirel gözle ele alan ilk kişinin Dwight Waldo olduğu söylenebilir. O, verimliliğin kutsallaştırılarak sorgulanmadan kabul edilmesine itiraz etmektedir. Bu itirazına rağmen hem değer hem de olgu olarak verimliliği reddetmiş de değildir.

Waldo (1948), disiplinindeki genel eğilimin aksine verimliliği yalnızca teknik bir kavram ya da olgu olarak almamış aynı zamanda ideolojik yanı olan bir olgu olarak göstermeye çalışmıştır. Verimliliği, son iki yüzyılı sembolize eden bir kavram olarak görmektedir. Ona göre Orta Çağ Tanrı'nın, inancın ve inayetin konuşulduğu bir dönemdir. 18. yüzyılda ise doğa, akıl ve haklar ön plandadır. Yakın dönemde ise neden (cause), reaksiyon, bilim, uzmanlık, ilerleme ve verimlilik gibi kavramlar etrafında bir makine, bir mekanizasyon uygarlığı ortaya çıkmıştır.

Ona göre yönetim alanında, tek tip verimlilik ya da verimsizlik algılamaları söz konusudur. Oysa verimlilik konusunda farklı değerlendirmelere ve ölçütlere açık olmalıyız. Waldo, "verimlilik, yönetimde başlıca 'iyi' olandır" anlayışının bir yanılısına olduğunu düşünmektedir. Ona göre "ne için verimlilik?" sorusu sorulmadan verimliliği tanımlamak mümkün değildir.

Waldo, "yönetim alanını bilimselleştiren kavram verimliliktir" varsayımının, tartışmaya açık olduğunu belirtmiştir. Waldo'ya göre verimlilik, bilim için bir farklılık yaratamamaktadır. Bir işin potansiyel olana yakın bir şekilde gerçekleştirilmesi verimliliktir. Bu açıdan verimliliğin, tüm çabalar için geçerli önemli bir kavram olduğu doğrudur; ancak, gereğinden fazla yüceltmek gerekir.

Kamu yönetiminin bilimden çok sanat olabileceği düşüncesiyle Waldo verimlilik üzerinden bilimsellik iddialarını gerçekçi bulmamaktadır. Bu anlamda, Waldo'ya göre kamu yönetimi değerlerden bağışık bir alan değildir. Verimlilik de Amerikan ahlaki değerlerince biçimlenmektedir.

Waldo, verimliliğin kendisi için bir amaç haline getirildiğini, bunun da disiplini, çıkmaz yola soktuğunu düşünerek çıkış yolunun kuram ve pratiğiyle siyaseti kucaklamak olduğunu ileri sürmektedir. Ona göre demokrasiye yönelmeli, demokratik yönetim amaç olmalıdır.

Waldo, verimliliği bir değer (value) olarak görmektedir. Ama verimlilik kendinden menkul bir değer değildir. Başka değerle birlikte değerlendirmesi gerekmektedir. Ona göre tüm amaçların verimli şekilde gerçekleştirilmesi olanaklı değildir. Bazı amaçlar kötü olabilir. Verimliliği, kendinde bir değer olarak kabul

ederek deęer sistemi bozulmaktadır. Deęer sisteminin bileşenleri arasında iliřkiler verimlilikle belirlenir olmuřtur. Ancak, asıl olan, amaca ve deęerlere gre verimlilięin tanımlanmasıdır. Bir amaca gre verimli olan dięerine gre verimsiz olabilir. rneęin, amaç, ayı ldrmekse bir tfek bir kap yemekten daha verimlidir ama amaç ayıyı hayatta tutmaksa tersi doęrudur. Amaçlar, verimlilięi belirlemektedir.

Waldo'ya gre bu kavrama atfedilen çok fazla anlam olmasına raęmen iki řekilde tanımlanabileceęini sylemiřtir. İlki, felsefi olandır. Felsefi bakımdan verimlilik, enerji, gç veya nedendir. Bir řeyin ya da gcn iřletilmesi ve sevk edilmesidir. Mekanik ya da bilimsel olarak adlandırılabilcek ikinci anlam ise, oran(lamay)ı ierir. Edinilen sonularla harcanan enerjinin ya da olanaklı olan sonuların karřılařtırılmasını ifade eder. Bařka bir anlatımla Waldo, verimlilięi oranlama mantıęı zerinden teknik nesnel bir kavram aynı zamanda da toplumsal/kltrel deęerlerden biri olarak daha znel bir biimde deęerlendirmektedir.

Waldo verimlilięi deęerlendirmeye ynelik bir "amalar-deęerler hiyerarřisi" dzeni nermektedir. Amaları, alt dzey ve st dzey amalar olarak ikiye ayırmaktadır. Alt dzey amalar, rutin ya da mekanik durumlarla iliřkilidir. Verimlilik burada hemen hemen herkes iin aynı amacı iřaret etmektedir. Ancak deęerlerin çeřitlendięi, farklılıkların belirledięi st dzey amalar noktasında, verimlilięi deęerlendirmek, lmek zorlařmaktadır. rneęin, bir daktilografin verimlilięi, yaptıęı iř gereęi, her lkedeki her kurum iin aynıdır. Ancak, denetim alanı ve satın alma ilkeler baęlamında farklı kurumların verimlilięini deęerlendirmek zordur.

Leonard D. White (1939) da Waldo'ya benzer bir deęerlendirmede bulunmaktadır. Verimlilięin aęırlıklı olarak iktisadilik anlamında dřnlmesini eleřtirmektedir. Ona gre verimlilik, rgtsel iřleyiřte tutumlulukla ya da cimrilikle bir tutulamaz. rneęin, yurttařların hasta olmasını nlemek, ocukları hayata hazırlamak gibi amalar da verimlilikle iliřkilendirilebilir. İnsanların ihtiyaları doęrultusunda da verimlilik tanımlanabilir. Birleřmiř Milletler'in temsilcisi olarak Trkiye'ye gelen ve TODAİE'nin kuruluř ařamasında eř mdrlęn yapan Marshall Dimock (1937) da verimlilięi toplumsal anlamda ele almak gerektięini savunanlardandır. O, iyi ynetimin, salt mekaniklięe dayalı verimlilikle saęlanamayacaęını dřnmektedir. Ona gre, verimlilięi, niceliksel ve mekanik yntemlerle baędařtırmak kısmen de olsa doęrudur ama verimlilik, nitelięi de barındırır. zellikle demokrasiyle baęlantılı deęerlendirmek gerekir. Mekanik olarak deęerlendirilen verimlilik, lmc mantıęıyla insanı dıřarıda bırakır. Bu anlamda soęuktur. Oysa ynetim, insanı dıřlamamalıdır. Ynetim, dřnmeli, planlamalı, eęitim vermeli yani toplumu bir btn olarak biimlendirmelidir. Sıcak olmalıdır.

3. GNMZDE VERİMLİLİK

Verimlilik tanımı ve anlayıřı, zamanla deęiřim gstermiřtir (bkz. Zengin, 2011; Andrews ve Entwistle 2013). Kavram, oęunlukla en az kaynakla/girdiyle en ok ıktıya ulařmak olarak nitelendirilip sayısallařtırılabilecek unsurlar zerinden tanımlanmaktayken artık doęrudan iktisadi bir karakter sergilemeyen birtakım toplumsal unsurlarla da tanımlanmaktadır. ıktıya (output) ulařmak hedefi, yerini - net olarak sayısallařtırılamayacak- istenilen sonuca (outcome) ulařmaya, gereksinimi karřılamaya bırakmıřtır. Verimlilik retim ynetimi ve mhendislięi, maliyet analizi, rgtlenme gibi alanlar dıřında yakın zamanda evre, iklim deęiřiklięi, enerji gibi alanlar kapsamında da n plana ıkmaya bařlamıřtır.

Verimlilięin aędař yorumu "performans ynetimi" (performance management) bařlıęı altında yapılmaktadır (bkz. Caldwell, 2000; Denhardt ve Denhardt, 2003). Performans ynetimi anlayıřını yansıtın  temel kavram/unsur ortaya ıkmaktadır. Bunlar İngilizce ilk harfleri itibarıyla "3E's", Trke olarak da "VET" diye belirtilen verimlilik (efficiency), etkililik (effectiveness) ve tutumluluk (economy) kavramlarıdır.

Efficiency, productivity ve effectiveness kavramlarının Trkeleřtirilmesinde farklı yazımlar gze arpmaktadır. "Verimlilik" kavramının karřılıęı olarak productivity ve efficiency; "etkinlik" veya "etkenlik" in karřılıęı olarak da efficiency ve effectiveness kavramlarının kullanıldıęı grlmektedir. Performans ynetimi

kapsamında productivity kavramı, diğer kavramlar karşısında içerik ve kullanım açısından geride kalsa da üretim yönetimi itibarıyla kullanım alışkanlığına bağlı olarak efficiency ve effectiveness kavramlarını kapsar şekilde anlamlandırılmaya çalışılmaktadır. Bu kavramın (productivity), “üretkenlik” (kapasitesi) olarak kullanımı, günümüz yönetsel ve mali koşulları itibarıyla daha uygun olmaktadır.

Yaşadığımız dönemde Yeni Kamu İşletmeciliği (YKİ, New Public Management) yaklaşımı çerçevesinde verimliliğin kutsanmaya devam ettiğini görüyoruz (bkz. Hood, 1991; Osborne ve Gaebler, 1992; Pollitt ve Bouckaert, 2004; Üstüner, 2002). Varoluşsal özellikler ve işleyiş itibarıyla özel sektörün yani piyasanın devletten üstün olduğunu, değerlendirme alanı olarak özel sektöre bırakılmış hizmet alanların ve kaynakların piyasa düzeni (özel mülkiyet, kar, rekabet, kamu hukukundan bağımsız olma vb.) içinde amaca uygun bir şekilde daha doğru kullanılabileceğini, kamuya nazaran piyasada girdilerin ve çıktılarının daha ölçülebilir ve kontrol edebilir hale geleceğini, harcamaların azalacağını, sözleşmeye dayalı esnek ve güvencesiz çalışma koşullarıyla çalışan performansının artacağını ve aynı zamanda işten çıkarmalarla cari giderlerin düşeceğini savunan YKİ kurumsal etkinlik-verimlilik, hizmet etkinliği-verimliliği ve performans yönetimi kapsamında neoliberal kamu yönetimini kurmayı amaçlamıştır.

YKİ, başka paradigmatik bir yaklaşımla tamamlanmıştır. Bu yaklaşım da Yönetişim'dir (Governance). Piyasa güzellemesine, buna bağlı işletmecilik bakış açısına ve (iktisadi) verimliliğe hiç itirazda bulunulmadan bunlara ek ve bunları tamamlayıcı olarak özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı bir karar alma-politika belirleme ve yönetim düzeni önermektedir (bkz. Kooiman, 1993; Güler, 2003; Güzelşarı, 2004). Küreselleşme döneminde katılım platformunun mümkün olduğunca hem devlet hem de şirket bağlamında uluslararası nitelikte olması arzulanmaktadır.

SONUÇ

Verimlilik hem gündelik hayatımızda hem de kurumsal yönetim düzlemlerinde hep amaçlanan ve olumlanan bir kavramdır. Başının üzerinde hare olan verimlilik, girdi-çıkıtı ilişkiseliliği ve amaca uygun kaynak kullanımı bağlamında zaman üstü ve mekanı aşan teknik bir kavram olarak değerlendirilmektedir. Bu haliyle de rasyonel olan ve bilimsel olan gibi sıfatları yüklenmektedir. Reddedilemeyen, kendisine karşı konulamayan bir kavram olarak kabul edilmektedir.

Peki; yerleşik kabuller üzerinden verimlilik tartışmaya kapalı bir kavram mıdır? Örneğin; teknik kullanışlı bir araç olarak, rasyonel bir ölçümleme ve yönetim aracı olarak ideolojilerden arınmış mıdır? Kapitalizme içkin bir kavram mıdır yoksa sosyalizm gibi alternatif toplumsal formasyonlar için de düşünülebilir mi? Her türlü üretim-yönetim amacı için bir araç uyarlanabilir mi? Tarihsel bağlamdan kopuk ya da tarihselliği aşan bir içeriğe mi sahiptir (bkz. Şener, 2013; Lenin, 2022; Braverman, 2008; Zengin, 2011)?

Verimliliğe ilişkin disiplinler, yazınsal izdüşümler önemli olmakla birlikte yönetsel ve toplumsal olumlu algının varlığı ve hakimiyeti, verimliliği sorgulanmaz ve hakkında daha fazla bilgi edinmeye, düşünmeye gerek olmayan bir kavram haline getirmektedir. Acaba gerçekten tartışmanın bittiği yerde miyiz veyahut yeni toplumsal ve yönetsel düzlemler için tam da yeni sorgulamaların eşliğinde miyiz...

KAYNAKLAR

- Akal, Zhal (1992), *İletmelerde Performans lm ve Denetimi*, (Ankara: Milli Prodktivite Merkezi).
- Akbulut, rsan . (2005), *Siyaset ve Ynetim İlikisi: Kuramsal ve Eletirel Bir Yaklaım*, (Ankara: TODAİE).
- Andrews, Rhys ve Tom Entwistle (2013), "Four Faces of Public Service Efficiency", *Public Management Review*, 15 (2), s. 246-264.
- Ayman Gler, Birgl (2003), "Ynetiim: Tm İktidar Sermayeye", *Praksis*, 9, s. 93-116.
- Barnard, Chester I. (1953), *The Functions of the Executive*, (Cambridge, MA: Harvard University Press).
- Ba, İ. Melih ve Ayhan Artar (1990), *İletmelerde Verimlilik Denetimi*, (Ankara: Milli Prodktivite Merkezi).
- Batirel, mer Faruk (1973), "Kamu Kesiminde Etkinlik ve Maliyet-Fayda Analizi", *İktisadi ve Ticari İlimler Dergisi (İİTA)*, S. 2, s. 116.
- Braverman, Harry (2008), *Emek ve Tekelci Sermaye: Yirminci Yzyılda alımanın Değersizletirilmesi*, (ev.) iğdem ıdamlı, (İstanbul: Kalkedon).
- Britannica Academic, *Encyclopdia Britannica*, 01.04.2013.
- Caiden, Gerald E. (1984), "In Search of an Apolitical Science of American Public Administration", *Politics and Administration: Woodrow Wilson and American Public Administration*, J. Rabin ve J. S. Bowman (Ed.), (New York: Marcel Dekker), s. 51-76.
- Caldwell, Charles M. (2000), *Performance Management*, (USA: American Management Association).
- Caldwell, Lynton K. (1976), "Novus Ordo Seclorum: The Heritage of American Public Administration", *Public Administration Review*, 36 (5), s. 476-488.
- Dahl, Robert A. (1947), "The Science of Public Administration: Three Problems", *Public Administration Review*, 7 (1), s. 1-11.
- Dahl, Robert A. (1956), *A Preface to Democratic Theory*, (Chicago: University of Chicago Press).
- Davis, Charles R. (1996), *Organization Theories and Public Administration*, (USA: Praeger Publishers, Westpor).
- Denhardt, Janet V. ve Robert B. Denhardt (2003), *The New Public Service: Serving, Not Steering*, (New York: M. E. Sharpe, Inc.).
- Denhardt, Robert B. (1984), *Theories of Public Organization*, (California: Brooks/Cole Publishing Company).
- Dimock, Marshall E. (1937), "The Study of Administration", *The American Political Science Review*, 31 (1), s. 28-40.
- Dunsire, Andrew (1973), *Administration: The Word and the Science*, (New York: John Wiley & Sons).
- Fayol, Henri (1937), "The Administrative Theory in the State", *Papers on the Science of Administration*, Luther Gulick ve Lyndall Urwick (Ed.), (New York: Institute of Public Administration), s. 99-114.

- Fry, Brian R. (1998), *Mastering Public Administration: From Max Weber to Dwight Waldo*, (New York: Chatham House Publishers).
- Green, Richard T. (2002), "Alexander Hamilton: Founder of the American Public Administration", *Administration & Society*, 34 (5), s. 541-562.
- Gulick, Luther (1937), "Notes on the Theory of Organization with Special Reference to Government in the United States", *Papers on the Science of Administration*, Luther Gulick ve Lyndall Urwick (Ed.), (New York: Institute of Public Administration), s. 1-46.
- Gulick, Luther (1937), "Science, Values, and Public Administration", *Papers on the Science of Administration*, Luther Gulick ve Lyndall Urwick (Ed.), (New York: Institute of Public Administration), s. 189-195.
- Güzelsarı, Selime (2004), "Kamu Yönetimi Disiplininde Yeni Kamu İşletmeciliği ve Yönetişim Yaklaşımları", *Ankara Üniversitesi SBF Tartışma Metinleri*.
- Haber, Samuel (1964), *Efficiency and Uplift: Scientific Management in the Progressive Era 1890-1920*, (Chicago: The University of Chicago Press).
- Hart, David K. ve William G. Scott (1982), "The Philosophy of American Management", *Southern Review of Public Administration*, 6 (2), s. 240-252.
- Hobsbawm, Eric J. (1992), *The Age of Capital: 1848-1875*, (UK: Abacus).
- Hood, Christopher (1991), "A Public Management for All Seasons?", *Public Administration*, 69 (1), s. 3-19.
- Kagioglou, Michail, Rachel Cooper ve Ghassan Aouad (2001), "Performance Management in Construction: A Conceptual Framework", *Construction Management and Economics*, 19 (1), s. 85-95.
- Karl, Barry D. (1976), "Public Administration and American History: A Century of Professionalism", *Public Administration Review*, 36 (5), s. 489-504.
- Kooiman, Jan (1993), *Modern Governance: New Government-Society Interactions*, (London: SAGE).
- Lenin, Vladimir İlyiç (2022), *Devlet ve Devrim*, Çev. M. Halim Spatar ve Celal Üster, (İstanbul: Yordam Kitap).
- Longman Language Activator (1997), (UK: Longman Group, 7th. Ed.).
- Lynn Jr., Laurence E. (2009), "Public Management: A Concise History of The Field", *The Oxford Handbook of Public Management*, Ewan Ferlie, Laurence E. Lynn, Jr. ve Christopher Pollitt (Ed.), (Oxford University Press), s. 27-50.
- Osborne, David ve Ted A. Gaebler (1992), *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*, (New York: Addison-Wesley).
- Ömürganülşen, Uğur ve Ozan Zengin (2019), "Amerika Birleşik Devletleri'nde Kamu Yönetimi", *Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri*, (Yay. Haz.) Koray Karasu, (Ankara: İmge Kitabevi), s. 349-435.
- Öney, Erden (1968), *Verimlilik Kavramları ve Ölçülmesi*, (Ankara: A.Ü. SBF Yay. No. 265).
- Övgün, Barış, İpek Özkal Sayan ve Ozan Zengin (2018), "Türk Kamu Yönetiminde Performans Denetimi ve Değerlendirmesi Mümkün mü?", *Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Metinleri*, S. 2, s. 74-92.

- Pollitt, Christopher ve Geert Bouckaert (2004), *Public Management Reform: A Comparative Analysis*, (New York: Oxford University Press).
- Propenko, Joseph (2005), *Verimlilik Ynetimi*, (ev.) Olcay Baykal, Nevda Atalay ve Erdemir Fidan, (Ankara: Milli Prodktivite Merkezi).
- Raadschelders, Jos C.N. (2000), "Administrative History of the United States: Development and State of the Art", *Administration & Society*, 32 (5), s. 499-528.
- Shafritz, Jay M. ve E. W. Russell (2005), *Introducing Public Administration*, (New York: Pearson Longman, 4th Ed.).
- Simon, Herbert A. (1946), "The Proverbs of Administration", *Public Administration Review*, 6 (1), s. 53-67.
- Simon, Herbert A. (1947), "A Comment on 'The Science of Public Administration'", *Public Administration Review*, 7 (3), s. 200-203.
- Simon, Herbert A. (1955), *Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organizations*, (New York: MacMillan).
- Simon, Herbert A. ve Donald W. Smithburg (1968), Victor A. Thompson, *Kamu Ynetimi*, (ev.) Cemal Mihiođlu, (Ankara: TODAİE).
- Suimez, Halit (2002), "Verimlilik ve Etkinlik Terimleri", *Mlkiye*, 26 (234), s. 169-183.
- Şener, Hasan Engin (2013), "Taylorizm ve Piyasa Bađlamında Kapitalist Ynetim Tekniklerinin Evrenselliđi ve Nesnelliđi", *Amme İdaresi Dergisi*, 46 (4), s. 93-106.
- Taylor, Frederick W. (1913), *The Principles of Scientific Management*, (New York: Harper & Borthers Publishers).
- stner, Yılmaz (2000), "Kamu Ynetimi Kuramı ve Kamu İřletmeciliđi Okulu", *Amme İdaresi Dergisi*, 33 (3), s. 15-31.